

- Baugruppe Stechrohr wird in die Schneeoberfläche gestochen
- dann wird mit Bugruppe Stopfen das kleine Carbon -Rohr verschlossen
- jetzt wird im großen Carbon-Rohr mit Hilfe eines Bohrers ein Loch gebohrt
- Baugruppe Stechen wird nun in das Carbon-Rohr eingeführt und an Baugruppe Stechrohr befestigt
- über den Handgriff wird das Kleine Carbon-Rohr verschlossen und aus dem Schnee gezogen
- der Stopfen wird entfernt und die Rohre werden in Baugruppe Rahmen gelegt
- über den Kolben wird die Schneeprobe in eine Tüte gedrückt

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl		Werkstoff	
Verantw. Abt. Geo		Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von	
Dokumentenart		Titel		Dokumentenstatus			
ALFRED WEGENER INSTITUT		Baugruppe mit Ablage_2 Explosionszeichnung		Auftragsnummer 7817		Maßstab	
				Änd.	Ausgabedatum 28.9.2018	Spr.	Blatt